

la "locuacidad" y el "cansancio de la vida". Repertorizando vamos a encontrar varios remedios parecidos: *Causticum*, *Arsenicum*, *Nux Vomica*, *Lycopodium*, *Calcarea Carbonica*, *Phosphorus*, *Arnica*, *Sulphur*, *China*, *Natrum Muriaticum*.

Por ejemplo, comparemos a *Tuberculina* con *Causticum*. Si no hay deseo de vagar, ni temor a la muerte estando solo, cómo es *Causticum*. Kent lo describe como "miedosa ansiedad". **Desesperanza, ansiedad y temor** son los síntomas típicos de *Causticum*. El niño en el consultorio se agarra de la mamá, pregunta si lo van a pinchar, es la cautela exagerada, el temor por lo que le pueda suceder: **cautela ansiosa**. Por otro lado, se aflige enormemente por el otro como se aflige por sí mismo. Es la persona más necesitada de protección de la Materia Médica. No se va a animar a pegar, como lo hacen *Mercurius* y *Tuberculina*. Más bien va a mandar a los demás sobornándolos. Es el viejo paralítico que está en la cama y se queja de lo que le traen. Es el dictador por el soborno, es el pobre infeliz al que hay que atender, llora por los demás sobre todo al atardecer, siempre tiene a todo el mundo a su alrededor consolándolo. No es un agresivo ni destructivo. También llora por cualquier cosa como *Tuberculina*, pero siempre buscando que los demás lo atiendan y mandando con esa actitud amable. Por otro lado es el anarquista de la Cámara de Diputados, que siempre hace planes pero manda a otros a ejecutarlos. En cambio el anarquista activo es *Mercurius*, que es el que destruye.

Causticum teme a la oscuridad y a la muerte cuando está solo, pero no teme a la soledad de día. *Causticum* en general no suda, es seco.

Comparando *Tuberculina* con *Sulphur*, este último es un tipo alegre, sucio, caluroso y fiaca (sucio, fiaca y friolento es *Kali Carbonicum*). Faltan los síntomas del cambio y el miedo a los perros. Es un solitario que arma sus castillos en el aire. *Tuberculina* es resentido, insulta, destruye y censura. En *Sulphur* falta el insulto, síntoma que da a la destructividad y a la ofensa de *Tuberculina* un tono de agresión dirigida hacia otros. Los enojos de *Sulphur* son más bien consigo mismo, como el arrepentimiento por los exabruptos. Tiene enojo con rápido arrepentimiento y enojo por sus errores. *Sulphur* se da cuenta de que se equivocó. Se enoja por sus errores porque no quiere repetir un trabajo.

El **miedo a los ladrones** de *Natrum Muriaticum* es porque tiene miedo a ser robado en sus afectos. Y me pregunto qué tendrá que ver la pérdida de los afectos con los ladrones. Un día viene una mujer

triste con un miedo bárbaro a los ladrones. Venían amigas a visitarla porque la madre estaba muy enferma. Las amigas la consolaban y como ella no quería, la mejor manera de consolarla era no hablar de ella sino del problema de las otras. Le daba oportunidad de escuchar y compadecerse de otros. Ella sentía que como era ella la que terminaba consolando al otro en lugar de ser ella la consolada, sentía que le habían robado y que no le quedaba más nada. Otra paciente soñaba que entraba una persona a robar a su habitación y vio que era su padre. La relación afectiva de la hija con el padre es la búsqueda eterna del amor imposible con un padre que no le dio afecto. Las mujeres *Natrum* muchas veces se casan con hombres mayores para buscar un sucedáneo de su padre.

Los enojos son consigo mismo. Coincide en los rubros **indolencia** y **trastornos por esfuerzo mental**. Para *Tuberculina*, la variabilidad y alternancia de ambivalentes estados de ánimo, dominado por su propia irascibilidad, sus temores y ansiedad, sobre el fondo de su intranquilidad, lo vuelven triste, melancólico, agresivo y confuso. En cambio *Sulphur* es un filósofo orgulloso, solitario, optimista, asténico, no se compromete ante el mundo y deforma la realidad para sus propios fines. Es el zorro pícaro, quien para no reconocer su incapacidad de alcanzar las uvas, se vuelve sobre sí mismo diciendo que están verdes.

Si miro el esquema, veo que *Sulphur*, de los 19 síntomas, tiene 13. Le faltan sólo los síntomas que están reflejando el deseo de viajar, de vagar, las aprensiones, la ofensa. Puede resultar muy parecido, pero lo que importa para indicar un remedio es el concepto general del remedio. Hay que ver qué relación tiene un síntoma con otro. Por ejemplo, tenemos dos chicos que se agravan por el consuelo en forma muy marcada: *Silicea* y *Natrum Muriaticum*, pero si alcanzan a ver la relación que tiene este síntoma para cada uno, lo alcanzan a comprender. Si les pongo dos chicos que quieren estar solos, se agravan por el consuelo, comen y adelgazan, si se meten un poco dentro de los pacientes y se dan cuenta de que uno de los dos tiene un amor propio exagerado porque siempre tiene miedo de hacer las cosas mal, y que se avergüenza de que lo consuelen, eso es *Silicea*. En cambio el otro se agrava por el consuelo porque han pedido primero amor, han exigido cosas que no le dan, toma el consuelo con rabia y no con vergüenza, reprocha a otros. Lo importante de la agravación por el consuelo de *Natrum* es la fijación en las cuentas pendientes, pasa la factura, es el "dwells", la búsqueda del pasado que la vuelca ahora. En ese sentido es parecido a *Staphisagria*, los